

Zur Operationalisierung von Interpretation. Hypothesenentwicklung und -überprüfung in (computationeller) Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik

Jacke, Janina

jacke@ndl-medien.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland

Einleitung

Der vorliegende Beitrag will zeigen, wie die Differenzierung und interpretationstheoretische Integration der Entwicklung und der Überprüfung von Interpretationshypothesen sowohl für die computationelle Literaturwissenschaft als auch für die Literaturdidaktik von großem Nutzen sein kann. Dafür ist zunächst zu klären, wie die wissenschaftstheoretische Unterscheidung zwischen *context of discovery* und *context of justification* zu verstehen ist und wie eine Übertragung auf die Tätigkeit des literaturwissenschaftlichen Interpretierens aussieht (Abschnitt 2). Im Anschluss wird gezeigt, welche Relevanz der Interpretation literarischer Texte in den Feldern der computationellen Literaturwissenschaft (CLS) und der Literaturdidaktik zukommt und warum diese Felder im Speziellen von der Unterscheidung zwischen Hypothesenentwicklung und -überprüfung profitieren (Abschnitt 3). Abschließend soll skizziert werden, welchen Anforderungen eine Interpretationstheorie genügen muss, die Hypothesenentwicklung und -überprüfung integriert und dadurch besonders anschlussfähig für computationelle Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik ist (Abschnitt 4).

Der Beitrag ist somit als Ermunterung zu verstehen, Desiderate in Literaturtheorie, CLS und Literaturdidaktik gemeinsam zu denken und Synergien zu nutzen.

Die Unterscheidung von Hypothesenentwicklung und -überprüfung

und ihre Anwendung auf die literaturwissenschaftliche Interpretation

Wissenschaftstheoretisch lassen sich beim Forschungsprozess der *context of discovery* (Entdeckung einer Hypothese) und der *context of justification* (Rechtfertigung einer Hypothese) unterscheiden (vgl. Schickore, 2022). Diese Unterscheidung ist bereits auf das Feld der Digital Humanities angewandt worden (vgl. Gerstorfer, 2020), ebenso wie auf die Literaturinterpretation in theoretischen (vgl. u.a. Köppe und Winko 2013, 141–143, 282–288); Rühling, 2020, Kap. 3, Kap. 7) und in didaktischen Kontexten (vgl. Magirius et al., 2021, 2–5).

Unter der Entdeckung von Hypothesen ist der Versuch zu verstehen, Merkmale eines Untersuchungsobjekts (bestmöglich) zu erklären. Die in diesem Zusammenhang notwendigen Inferenzen wurden von Peirce als Abduktion (einer dritten Schlussform neben Deduktion und Induktion) verstanden (vgl. Peirce 1970, 357–388) – eine Form des nicht-monotonen Schließens, bei der es darum geht, “*neue* Hypothesen, Gesetze oder Theorien zu gewinnen” (Rühling, 2020, 51).¹ Dabei lässt sich die kreative Abduktion, bei der neue Hypothesen generiert werden, von der selektiven Abduktion unterscheiden, bei der vorhandene Hypothesen gegeneinander abgewägt werden (vgl. Rühling, 2020, 62).

Häufig wird darauf verwiesen, dass der Prozess der Hypothesenentwicklung keinen festen Regeln unterliegt (vgl. z.B. Gerstorfer, 2020, 110), was oft zum Anlass genommen wird, sich diesem Prozess nicht weiter zu widmen (vgl. Köppe und Winko 2013, 141). Zugleich wird aber festgehalten, dass dabei implizite (und theoretisch explizierbare) “Hintergrundtheorien, Domänenwissen und bekannte Methoden” (Gerstorfer, 2020, 110) relevant werden und dazu führen, dass Interpretationshypothesen erfahrener Forschender mit höherer Wahrscheinlichkeit plausibel sind. Wie Rühling anmerkt, besteht ein wichtiger Schritt der Hypothesenentwicklung in der Auswahl salienter Eigenschaften des Untersuchungsobjekts, d.h. solcher Eigenschaften, denen eine besondere Bedeutung bzw. Relevanz zukommt und für die eine Erklärung gefunden werden soll (vgl. Rühling, 2020, 72).

Sind Hypothesen gefunden, muss deren Plausibilität geprüft bzw. muss für deren Plausibilität argumentiert werden. Hierzu ist – auch auf dem Feld der (analytischen) Literaturwissenschaft – mehr geforscht worden als zum Entdeckungskontext. So wenden beispielsweise Føllesdal et al. die hypothetisch-deduktive Methode für die Überprüfung von Interpretationshypothesen an (vgl. Føllesdal et al., 2008), Strube diskutiert Evidenz, Plausibilität, Richtigkeit/Wahrscheinlichkeit, Einfachheit/Fruchtbarkeit, Konsistenz und Vollständigkeit als Kriterien zur Beurteilung von Textinterpretation (vgl. Strube, 1992). Winko et al. haben die von Literaturwissenschaftler:innen im Interpretationskontext angewandten Plausibilisierungs- bzw. Rechtfertigungsstrategien herausgearbeitet, allerdings ohne diese zu bewerten: Was als gelungene Rechtfertigung (und

damit als plausible Interpretationshypothese) gelten soll, bleibt offen (vgl. Winko et al., 2024). Rühling weist darauf hin, dass Hypothesenentwicklung und -rechtfertigung teilweise ineinandergreifen können, wenn saliente Merkmale zugleich als Evidenz für die Hypothese dienen – und dass nicht immer weitere Überprüfungsmöglichkeiten bestehen (vgl. Rühling, 2020, 72–75; 90).

Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass die Unterscheidung zwischen Entdeckungs- und Rechtfertigungskontext zwar punktuell auf die Literaturinterpretation bezogen worden ist, bisher aber weder Richtlinien für die Hypothesenentwicklung noch das Ineinandergreifen von Hypothesenentwicklung und -rechtfertigung ausführlich und praxisnah expliziert worden sind. Welchen besonderen Nutzen die Adressierung dieser Desiderate für die literaturwissenschaftlichen Teilfelder der CLS und der Literaturdidaktik hätte und welche relevanten Ansätze sich auf diesen Feldern bereits finden, wird im folgenden Abschnitt herausgearbeitet.

Die Rolle von Interpretation in CLS und Literaturdidaktik – und die besondere Relevanz der Unterscheidung zwischen Hypothesenentwicklung und -überprüfung

Computationelle Literaturwissenschaft

Als übergeordnetes Ziel der computationellen Literaturwissenschaft lässt sich die Beantwortung literaturwissenschaftlicher Fragen zu literarischen Texten mit computationeller Unterstützung verstehen. Dabei geht es besonders häufig darum, literaturwissenschaftliche Konzepte zu operationalisieren, die meist zu den beschreibenden Konzepten gehören (vgl. Gius und Jacke, 2022) und letztlich in (oft binär-)klassifikatorische (Sub)konzepte überführt werden – mit dem Ziel zu entscheiden, ob das Konzept auf eine Textstelle zutrifft oder nicht. Unter der Operationalisierung eines Konzepts lässt sich „the threefold task of developing an adequate intensional definition, identifying the steps necessary to decide whether a concept applies to a text or text passage and carrying out this decision on a text or text corpus“ verstehen (Jacke, 2025a; siehe zu Operationalisierung auch Pichler und Reiter 2021; 2022; Krautter, 2022).² Auf dieser Basis können dann u.a. quantitative Aussagen über Textkorpora generiert und literaturhistorische Erkenntnisse gewonnen werden.

Da die Interpretation literarischer Texte ein Kerngeschäft der Literaturwissenschaft ausmacht, wird immer wieder gefragt, was computationelle Literaturwissenschaft zur Interpretation literarischer Texte beitragen kann.³ In diesem Zusammenhang ist auch untersucht worden, welche besonderen Probleme bei der Operationalisierung interpretations-

abhängiger klassifikatorischer Konzepte auftreten (vgl. Jacke, 2025a).

Die Möglichkeiten der computergestützten Operationalisierung von *holistischer* Interpretation (dem „methodisch herbeigeführte[n] Resultat des Verstehens von Texten in ihrer Ganzheit“, Spree 2007, 168) geraten erst neuerdings im Zusammenhang mit LLMs in den Fokus der computationellen Literaturwissenschaft – nicht zuletzt weil es sich bei holistischer Interpretation und verwandten Konzepten wie *thesis* (vgl. Beardsley, 1958, 403–404; 409–411; 414–419) oder *Textbedeutung* (vgl. kritisch Rühling, 2020, Kap. 5) nicht um klassifikatorische Konzepte handelt, sondern solche, deren Anwendung die Generierung einer oft komplexen Antwort verlangt (vgl. Jannidis et al., 2025; Pichler und Schröter, in Vorb., Pichler et al., in Vorb. a, Pichler et al., in Vorb. b).

Gerade im Feld der CLS ist die explizite Reflexion von Hypothesengenerierung und -überprüfung im Zusammenhang mit Interpretation von besonderer Bedeutung, da hier im Vergleich zur traditionellen Literaturwissenschaft besonderes Augenmerk auf die Einhaltung wissenschaftlicher Standards wie Replizierbarkeit und/oder Überprüfbarkeit gelegt wird (vgl. Schöch et al., 2020). Wie genau die Unterscheidung etablierten CLS-Praktiken zugeordnet werden kann, ist allerdings nicht leicht zu beantworten.

Schauen wir uns zunächst die Hypothesenentwicklung an. Oft wird der Einsatz von CLS-Methoden als explorativ bezeichnet, was sich ggf. als Umschreibung für das Vorhaben der Hypothesenentwicklung verstehen ließe. So kann beispielsweise ein explorativer Einsatz von Methoden wie Distinktivitätsanalysen dazu beitragen, relevante Textmerkmale zu identifizieren, für deren (kausale oder funktionale) Erklärung eine geeignete Interpretationshypothese gefunden werden muss. Hier wäre allerdings erstens anzumerken, dass dies allenfalls einen Teil- oder vorbereitenden Schritt für die Hypothesenentwicklung darstellt, indem durch den Hinweis auf erklärungsbedürftige Merkmale gewissermaßen eine Vorgabe gemacht wird, in welche Richtung die Hypothese zielen sollte. Zweitens wäre zu reflektieren, ob (bzw. unter welchen Bedingungen) etwa Distinktivitätsanalysen Textmerkmale identifizieren können, die auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive erklärungs-würdig sind bzw. deren Erklärung fruchtbare Interpretationen zuträglich sein kann. Dies kann hier etwa an den Kriterien für die Auswahl von Referenzkorpora hängen. In anderen Fällen kann der explorative Einsatz von CLS-Methoden im engeren Sinne Hypothesen generieren, beispielsweise wenn durch Topic Modeling Vorschläge zur thematischen epochalen Einordnung von Texten generiert werden.

Darüber hinaus ließe sich das Vorhaben der Operationalisierung von Konzepten ‚für Menschen‘ (vgl. Pichler und Reiter, 2021) für manuelle Annotation in Form von Annotationsrichtlinien sowie bei der Operationalisierung von Konzepten ‚für Computer‘ bei Nutzung regelbasierter Verfahren als Beitrag zur Explizierung von Regeln der Hypothesenentwicklung verstehen. Bei der Nutzung von Black-Box-Methoden, wie LLMs sie größtenteils noch darstellen, sind die Methoden der Hypothesenbildung nicht transpa-

rent, wodurch zugleich eine erste Möglichkeit der Evaluation der Hypothesen wegfällt – denn wie Rühling deutlich macht, kann auf Basis der Kenntnis der Methoden der Hypothesenentwicklung teilweise eine Ersteinschätzung der generierten Hypothese geleistet werden. Teilschritte der Hypothesenentwicklung können aber auch für die Anwendung von LLMs für die Interpretation relevant sein, indem kleinschrittiger gepromptet und Teilergebnisse ggf. leichter evaluiert werden können. Beispielsweise könnte ein LLM schrittweise aufgefordert werden, (1) eine Definition klärungswürdiger Textmerkmale zu liefern, (2) auf Basis dieser Definition dann entsprechende Textmerkmale zu identifizieren, (3) zulässige Methoden zur Erklärung von Textmerkmalen zu explizieren und (4) unter Anwendung dieser Methoden eine Interpretationshypothese zu entwickeln, die die identifizierten Textmerkmale zu erklären vermag.⁴

Unabhängig davon, ob Richtlinien oder Regeln für die Entwicklung von Hypothesen einsehbar sind (besonders aber, wenn sie es, wie bei LLMs, nicht sind), ist es sinnvoll, Kriterien oder Methoden für die Evaluation von Ergebnissen zu explizieren. Eine Besonderheit im Bereich der CLS besteht darin, dass bisher meist computerlinguistische Evaluationsmethoden wie Inter-Annotator Agreement oder F-Score zum Einsatz kommen. Hier ist dann erstens fraglich, ob die Evaluation jeweils überhaupt der Prüfung einer Hypothese oder lediglich der Methode dient bzw. in welchem Verhältnis diese Aspekte zueinander stehen. In Fällen, in denen sich argumentieren ließe, dass es tatsächlich um die Prüfung einer Hypothese geht (z.B. bei Inter-Annotator Agreement bei der Anwendung von interpretationsabhängigen Annotationskategorien), muss zweitens reflektiert werden, ob die angewandten Evaluationsmethoden literaturwissenschaftlich adäquat sind – dies wird kritisch reflektiert (vgl. Andresen et al., 2022; Jacke, 2025b). Wünschenswert wäre, dass (auch) interpretationstheoretisch fundierte Kriterien für die Evaluation angesetzt werden. Eine Möglichkeit sind hier diskursbasierte Methoden, die etwa zwischen unterschiedlichen Typen von Disagreement unterscheidet, durch Argumentrekonstruktion unterstützt werden kann und in parametrisierte Annotationen überführt werden kann. Eine alternative Möglichkeit stellen Annotationen mit Sicherheits- bzw. Konsens-Score dar, die sich durch eine Verrechnung der Einzelannotationen ergeben.

Literaturdidaktik

Nach Fritzsche lassen sich die Ziele des Literaturunterrichts in der Schule in Erziehung zur Literatur und Erziehung durch Literatur unterscheiden (vgl. Fritzsche, 1994, 98). Zu ersterem Aspekt lässt sich die Vermittlung literarischer Kompetenz zählen, von der Interpretationskompetenz wiederum einen Teilbereich ausmacht (vgl. zum literarischen Lernen bzw. zur Verstehenskompetenz Spinner, 2006; Frederking, 2022).

Ähnlich wie im Fall der CLS sind einige andere Aspekte literarischer Kompetenz leichter zu vermitteln und zu überprüfen als Interpretationskompetenz, so beispielsweise das Erfassen und Benennen sprachlich stilistischer Besonderheiten literarischer Texte, für die deskriptive klassifikatorische Konzepte wie etwa Kategorien für gattungsspezifische Textanalyse zum Einsatz kommen können. Gefordert wird auch hier, dass bspw. die deskriptive Textanalyse nicht zum Selbstzweck wird, sondern produktiv mit Interpretationsaufgaben (z.B. zur ästhetischen Funktion entsprechender Texteigenschaften) verknüpft wird (vgl. Frederking, 2022, 152).

Interpretationsaufgaben im Literaturunterricht können sehr konkret gestellt werden, z.B. indem gefordert wird, nicht-klassifikatorische interpretationsabhängige Konzepte auf konkrete Textelemente anzuwenden (, Interpretieren Sie das Handlungsmotiv der Figur A‘, vgl. Zabka, 2024). Insbesondere im Zusammenhang mit Prüfungsaufgaben kommt der Operator , Interpretieren Sie‘ oft weiterhin unspezifisch bzw. holistisch zum Einsatz (, Interpretieren Sie das Gedicht‘, vgl. Eham, 2024).

Im Feld der Literaturdidaktik ist die explizite Reflexion von Interpretationshypothesengenerierung und -überprüfung von besonderer Bedeutung, da einerseits Aspekte der Vermittlung von Interpretationskompetenz im Zentrum stehen, andererseits die Bewertung von Interpretationsleistungen relevant ist. Während in der Literaturwissenschaft die Entwicklung von Interpretationshypothesen oft als etwas gesehen wird, das bei erfahrenen Literaturwissenschaftler:innen als Ergebnis eines Enkulturationsprozesses, bei dem implizite Normen indirekt vermittelt werden, automatisch läuft (vgl. Martus und Spoerhase, 2009, 91), wird für das Feld der Literaturdidaktik diskutiert, ob ein literarischer Lesemodus bzw. Interpretationskompetenz auf ähnliche Weise – durch die Nachahmung der interpretationskompetenten Lehrperson – vermittelt werden können (vgl. Scherf, 2016) oder ob die Explizierung relevanter Theorien und Methoden im Rahmen eines metareflexiven Unterrichts erfolgsversprechender ist (vgl. Matz, 2022). Mittels einer sinnvoll aufeinander bezogenen kleinschrittigen Aufgabenstellung kann exemplarisch demonstriert werden, welche Schritte interpretativ zielführend sein können. Zugleich werden in Form von Interpretationsleitfäden als Lernmaterial allgemeine Richtlinien aufgestellt, an denen sich die Entwicklung von Interpretationshypothesen orientieren kann – die aber interpretationstheoretisch oft unterreflektiert sind (vgl. Zabka, 2022). Darüber hinaus werden in der Literaturdidaktik Studien zur Wirksamkeit unterschiedlicher Strategien für die Entwicklung von Interpretationshypothesen durchgeführt (vgl. Leubner und Saupe, 2014).

Auch die Überprüfung von Interpretationshypothesen spielt eine zentrale Rolle in der Literaturdidaktik: Zum einen soll Schüler:innen nicht nur die Kompetenz vermittelt werden, überhaupt zu Interpretationshypothesen zu gelangen, sondern auch die Plausibilität ihrer Hypothese (ggf. gegen alternative Varianten diskursiv) zu prüfen.⁵ Hier werden v.a. Strategien unter gezielter Bezugnahme auf textuelle Eigenschaften diskutiert (vgl. Magirius et al., 2021). Zum

anderen müssen Lehrkräfte die (Interpretations-)Leistungen der Schüler:innen bewerten (vgl. Magirius und Wiez, 2023). Hier sollten (auch) interpretationstheoretische Kriterien angesetzt werden.

Insgesamt nimmt die Reflexion der Entwicklung und Evaluation von Interpretationshypothesen in der Literaturdidaktik also eine große Rolle ein – idealerweise sollten diese Aspekte allerdings integrativ und auf Basis einer geeigneten Interpretationstheorie (bzw. interpretationstheoretisch anschlussfähig) erarbeitet werden.

Anforderungen an eine integrative und praxisorientierte Interpretationstheorie

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass in Literaturtheorie, CLS und Literaturdidaktik jeweils relevante Vorarbeiten einer Reflexion der Entwicklung und Prüfung von Interpretationshypothesen geleistet wurden. Es mangelt dabei jedoch in zweierlei Hinsicht an Integration: Zum einen sind Hypothesenbildung und -prüfung bisher nicht hinreichend gemeinsam, als zwei Komponenten eines Forschungsprozesses, gedacht worden, zum anderen nehmen die drei literaturwissenschaftlichen Teildisziplinen trotz großer Überschneidungen der Desiderate und Ziele nicht hinreichend aufeinander Bezug. Ziel interdisziplinärer Forschung sollte diesbezüglich also die Entwicklung einer integrativen und anwendungsorientierten Interpretationstheorie sein.⁶ Dafür sind folgende Aspekte zu beachten (– wobei Punkte 1 bis 3 der Hypothesenentwicklung zuzuordnen sind, Punkt 4 eine Zwischenposition zwischen Entwicklung und Prüfung einnimmt, 5 die Hypothesenprüfung betrifft und 6 eine übergeordnete, alle anderen Punkte betreffende Anforderung darstellt):

1. Interpretationsrichtlinien sollten in ihrer genauen Ausdifferenzierung ggf. parametrisiert werden (z.B. nach Gattung oder nach Bedeutungstheorie) bzw. Alternativen (z.B. bzgl. herangezogener Kontexte) enthalten, die in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen werden können.
2. Interpretationsrichtlinien sollten Kriterien zur Festlegung und Feststellung salienter/relevanter Texteigenschaften zur Verfügung stellen. Dadurch kann auch dem interpretationstheoretischen Dilemma begegnet werden, dass Interpretationen (selektiv) auf Ergebnisse der Textbeschreibung/-analyse Bezug nehmen, aber mit allen Textmerkmalen kompatibel sein sollen.
3. Interpretationsrichtlinien sollten Verfahren zur Entwicklung (idealerweise einer Reihe von) Interpretationshypothesen zur Verfügung stellen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Grundplausibilität aufweisen. Dabei spielen sowohl Arten von Informationen/Quellen eine wichtige Rolle als auch Schlussformen. Hier muss reflektiert werden, ob (saliente) Textmerkmale und In-

terpretationshypothesen tatsächlich immer in einem Erklärungsverhältnis stehen müssen.

4. Als Scharnierstelle zwischen Hypothesenentwicklung und -rechtfertigung stellt eine fruchtbare Interpretationstheorie Kriterien und Richtlinien zur Verfügung, wie zwischen vorhandenen Hypothesen abgewogen werden kann. Hierbei kann ggf. auf wissenschaftstheoretische Arbeiten zur selektiven Abduktion zurückgegriffen werden, die insgesamt besser rekonstruierbar erscheint als die kreative und bereits auf Kriterien der Hypothesenüberprüfung vorgreift.
5. Es sollten Kriterien und Methoden zur Hypothesenprüfung entwickelt werden, die mindestens eine komparative, ggf. auch eine quantitative Einschätzung der Plausibilität von Interpretationshypothesen erlauben.
6. Um die Anschlussfähigkeit der Interpretationstheorie für CLS und Didaktik zu erhöhen, sollte eruiert werden, ob/wie die Theorie mit teilfachspezifischen Kriterien und Methoden kombiniert werden kann. Beispiele sind die Kombinierbarkeit der Hypothesenbildungsrichtlinien mit in der Didaktik entwickelten Strategien oder der Evaluationskriterien mit computerlinguistischen Evaluationsverfahren.

Fußnoten

1. Vgl. für die Literaturwissenschaft auch Eco (1985).
2. Hinzufügen ließen sich als vierter und fünfter Schritt (4) die Angabe von Kriterien zur Evaluation von Aussagen über das Zutreffen eines Konzepts und (5) die Durchführung dieser Evaluation.
3. Vgl. hierzu etwa Kleymann/Stange (2021), Kunkel (2021), Gius (2022), Rockwell/Sinclair (2022).
4. Zwar bleibt fraglich, ob kleinschrittiges Prompten tatsächlich zu einer im engeren Sinne regelgeleiteten Hypothesenentwicklung führen kann. Da aber auch aus literaturwissenschaftlicher Perspektive keine vollständige Formalisierung der Entwicklung von Interpretationshypothesen notwendig bzw. möglich erscheint, muss dies nicht unbedingt ein Problem sein. Durch die Kleinschrittigkeit wird zumindest die Identifikation literaturwissenschaftlich fragwürdigen Vorgehens vereinfacht.
5. Obwohl das Aushalten von Mehrdeutigkeit zu den zentralen Lernzielen des Literaturunterrichts zählt (vgl. Scherf 2016, 99), arbeitet die Didaktik seit Jahren daran, den spekulativen Umgang mit Texten (vgl. Christ et al. 1995) zu vermeiden.
6. Ein erster Einlösungsversuch ist aktuell in Arbeit, vgl. Jacke/Pichler (in Vorb.).

Bibliographie

Andresen, Melanie, Benjamin Krautter, Janis Pagel und Nils Reiter. 2022. „Who Knows What in German Drama? A Composite Annotation Scheme for Knowledge Transfer. Annotation, Evaluation, and Analysis”. *Journal*

of *Computational Literary Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.48694/jcls.107>.

Beardsley, Monroe C. 1958. *Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism*. New York u.a.: Harcourt.

Christ, Hannelore, Eva Fischer und Claudia Fuchs. 1994. „Ja aber es kann doch sein...“. In *der Schule literarische Gespräche führen*. Frankfurt a.M. u.a.: Lang.

Eham, Helga. 2024. *Schreibformen im Abitur. Interpretation literarischer Texte – Vorgehensweisen, Tipps, Übungsaufgaben, Lösungen*. Stuttgart: Raabe.

Eco, Umberto. 1985. „Hörner, Hufe Sohlen. Einige Hypothesen zu drei Abduktionstypen. In: *Der Zirkel oder Im Zeichen der Drei. Dupin, Holmes, Peirce*, hg. von Umberto Eco und Thomas A. Sebeok, 288–320. München: Fink.

Føllesdal, Dagfinn, Lars Walløe und Jon Elster. 2008. „Die hypothetisch-deduktive Methode in der Literaturinterpretation“. In: *Moderne Interpretationstheorien. Ein Reader*, hg. von Tom Kindt und Tilmann Köppe, 67–78. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Frederking, Volker. 2022. „Literarische Verstehenskompetenz erfassen und fördern“. In: *Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht*, hg. von Steffen Gailberger und Frauke Wietzke. 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl., 146–177. Einheim: Beltz.

Fritzsche, Joachim. 1994. *Zur Didaktik und Methodik des Deutschunterrichts. Band 3: Umgang mit Literatur*. Stuttgart: Klett.

Gerstorfer, Dominik. 2020. „Entdecken und Rechtfertigen in den Digital Humanities“. In: *Reflektierte algorithmische Textanalyse. Interdisziplinäre(s) Arbeiten in der CRETA-Werkstatt*, hg. von Nils Reiter, Axel Pichler und Jonas Kuhn, 107–124. Berlin u.a.: de Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110693973-005>.

Gius, Evelyn. 2022. „Digitale Hermeneutik. Computergestütztes Close Reading als literaturwissenschaftliches Forschungsparadigma?“. In: *Digitale Literaturwissenschaft. DFG-Symposium 2017*, hg. von Fotis Jannidis, 385–418. Stuttgart: Metzler.

Gius, Evelyn und Janina Jacke. 2022. „Are Computational Literary Studies Structuralist?“. *Journal of Cultural Analytics* 7 (4), <https://doi.org/10.22148/001c.46662>.

Jacke, Janina. 2025a. „Operationalization and Interpretation Dependence in Computational Literary Studies“. *Journal of Computational Literary Studies* 4 (1). <https://doi.org/10.48694/jcls.3959>.

Jacke, Janina. 2025b. „Platinstandard-Annotation in der digitalen Literaturwissenschaft. Definition, Funktionen und diskursive Argumentvisualisierung als Best-Practice-Beispiel“. In: *DHd 2025. Under Construction. Konferenzabstracts*, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi und Hendrik Buschmeier, 279–283. <http://doi.org/10.5281/zenodo.14943180>.

Jacke, Janina und Axel Pichler in Vorb. „Interpretationsprobleme als Lösung. Ein algorithmisch-

literaturdidaktischer Workflow zur Bildung und Überprüfung von Interpretationshypothesen“.

Jannidis, Fotis, Rabea Kleymann, Julian Schröter und Heike Zinsmeister. 2025. „Do LLMs understand literature? Case studies and probing experiments on German poetry“. *CCLS2025 Conference Preprints* 4 (1). <https://doi.org/10.26083/tuprints-00030139>.

Kleymann, Rabea und Jan-Erik Stange. 2021. „Towards Hermeneutic Visualization in Digital Literary Studies“. *Digital Humanities Quarterly* 15 (2), <https://dhq-static.digitalhumanities.org/pdf/000547.pdf> (zugegriffen: 01. August 2025).

Köppe, Tilmann und Simone Winko. 2014. *Neuere Literaturtheorien*. 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. Stuttgart: Metzler.

Krautter, Benjamin. 2022. „Die Operationalisierung als interdisziplinäre Schnittstelle der Digital Humanities“. *Scientia Poetica* 26 (1), 215–244. <https://doi.org/10.1515/scipo-2022-009>.

Kunkel, Nico. 2021. „Verstehen, Interpretation, Modellierung. Benötigt die digitale Literaturwissenschaft eine digitale Hermeneutik?“. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 51, 813–819. <https://doi.org/10.1007/s41244-021-00233-z>.

Leubner, Martin und Anja Saupe. 2014. *Lesestrategien für die Hypothesenbildung und die Erschließung von Handlungen. Eine empirische Studie zum literarischen Textverstehen*. Baltmannsweiler: Schneider.

Magirius, Marco, Daniel Scherf und Michael Steinmetz. 2021. „Lernförderliche Gespräche im Literaturunterricht. Zur Identifikation klärungswürdiger Fragen und lernunterstützenden Lehrerhandelns“. *Leseräume* 8 (7). <https://leseraeume.de/wp-content/uploads/2022/03/lr-2021-1-Magirius-Scherf-Steinmetz.pdf> (zugegriffen: 01. August 2025).

Magirius, Marco und Fabian Wiez. 2023. „Zum Bewerten von Interpretationen im Deutschabitur“. In: *Relativität und Normativität von Beurteilungen*, hg. von Carlin Führer, Marco Magirius, Thorsten Bohl, Bernd-Stefan Grewe, Wolfgang Polleichtner und Fahimah Ulfat, 77–84. Tübingen: Tübingen Library Publishing.

Martus, Steffen und Carlos Spoerhase. 2009. „Praxeologie der Literaturwissenschaft“. *Geschichte der Germanistik* 35/36, 89–96.

Matz, Daniela. 2022. „Aspekte eines metareflexiven Literaturunterrichts“. In: *Interpretation – Literaturdidaktische Perspektiven*, hg. von Sebastian Bernhardt und Thomas Hardtke, 217–240. Berlin: Frank & Timme.

Peirce, Charles S. 1970. *Schriften II. Vom Pragmatismus zum Pragmatizismus*, hg. von Karl-Otto Apel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Pichler, Axel und Nils Reiter. 2021. „Zur Operationalisierung literaturwissenschaftlicher Begriffe in der algorithmischen Textanalyse. Eine Annäherung über Norbert Altenhofers hermeneutische Modellinterpretation von Kleists *Das Erdbeben in Chili*“. *Journal of Literary Theory* 15 (1/2), 1–29.

Pichler, Axel und Nils Reiter. 2022. "From Concepts to Texts and Back: Operationalization as a Core Activity of Digital Humanities". *Journal of Cultural Analytics* 7 (4). <https://doi.org/10.22148/001c.57195>.

Pichler, Axel und Julian Schröter in Vorb.: „Die Interpretationsfähigkeit von LLMs evaluieren: Experiment und Reflexion auf Grundlage der hypothetisch-deduktiven Methode“.

Pichler, Axel, Nils Reiter und Martin Endres in Vorb. a. „Systematic Evaluation of AI-Generated Poem Interpretations“.

Pichler, Axel, Janis Pagel und Janina Jacke in Vorb. b. „Evaluating Large Language Models’ Consistency with Theories of Meaning, Fiction, and Interpretation: A Case-Based Workflow“.

Rockwell, Geoffrey und Stéfan Sinclair. 2022. *Hermeneutica. Computer-Assisted Interpretation in the Humanities*. Cambridge: MIT Press.

Rühling, Lutz. 2020. *Erklären, beschreiben. Zur literarischen Interpretation*. Göttingen: Wallstein.

Scherf, Daniel. 2016. „Zur Bedeutung des Wissens, wie man Literarisches versteht und über Verstandenes verhandelt“. In: *Wissen und literarisches Lernen. Grundlegende theoretische und didaktische Aspekte*, hg. von Thomas Möbius und Michael Steinmetz, 95–111, Frankfurt a. M. u.a.: Lang.

Schickore, Jutta. 2020. „Context of Discovery“. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, hg. von Edward N. Zalta und Uri Nodelman. <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/scientific-discovery> (zugegriffen: 01.08.2025).

Schöch, Christof, Karina van Dalen-Oskam, Maria Antoniak, Fotis Jannidis, Fotis und David Mimno. 2020. „Replication and Computational Literary Studies“. In: *DH 2020 Book of Abstracts*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3893428>.

Spinner, Kaspar H. 2006. „Literarisches Lernen“. *Praxis Deutsch* 33, 6–16.

Spree, Axel. 2007. „Interpretation“. In: *Reall e xikon der deutschen Literaturwissenschaft*, hg. von Harald Fricke. Bd. 2., 168–172. Berlin u.a.: de Gruyter.

Strube, Werner. 1992. „Über Kriterien der Beurteilung von Textinterpretationen“. In: *Vom Umgang mit Literatur und Literaturgeschichte. Positionen und Perspektiven nach der „Theoriedebatte“*, hg. von Lutz Danneberg und Friedrich Vollhardt, 185–210. Stuttgart: Metzler.

Winko, Simone, Stefan Descher, Urania Milevski, Merten Kröncke, Fabian Finkendey, Loreen Dalski und Julia Wagner. 2024. *Praktiken des Plausibilisierens. Untersuchungen zum Argumentieren in literaturwissenschaftlichen Interpretationstexten*. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen.

Zabka, Thomas. 2024. Ziele im Literaturunterricht. <https://www.kinderundjugendmedien.de/fachdidaktik/7214-ziele-im-literaturunterricht> (zugegriffen am 01. August 2025).

Zabka, Thomas. 2022. „Das Problem der Thesenbildung in Leitfäden zur Literaturinterpretation. Kritische Analyse

übungsrelevanter Abschnitte in Lehrwerken für die Sekundarstufe II am Beispiel der Gedichtinterpretation“. In: *Üben. Theoretische und empirische Perspektiven in der Deutschdidaktik*, hg. von Jochen Heins, Katrin Kleinschmidt-Schinke, Dorothee Wieser und Esther Wiesner, 77–95. Bochum: SLLD-B.